

TARİXİ YERLƏR VƏ ABİDƏLƏR I BEYNƏLXALQ QUBA SİMPOZİUMU

Quba, 13-14 sentyabr 2019-cu il

MATERİALLARI

Nəşrə hazırlayan: Fariz Xəlilli

TARİXİ YERLƏR VƏ ABİDƏLƏR

I BEYNƏLXALQ QUBA SİMPOZİUMU

Quba, 13-14 sentyabr 2019-cu il

MATERİALLARI

Nəşrə hazırlayan: Fariz Xəlilli

Bakı - 2020

I BEYNƏLXALQ QUBA SİMPOZİUMU

Simpoziumun fəxri komitəsi:

AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Əliyev
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Simpoziumun elmi komitəsi:

Prof.Dr. Cəfər QIYASI
Prof.Dr. Qafar CƏBİYEV
Prof.Dr. Kübra ƏLİYEVA
Prof.Dr. Minəxanım Nuriyeva-TƏKLƏLİ
Prof.Dr. Şikar QASIMOV
Prof.Dr. Nərgiz ƏLİYEVA
Prof.Dr. Kamil İBRAHİMOV
Dr. Fariz XƏLİLLİ
Dr. Həbibə ƏLİYEVA
Dr. Elmira ABASOVA
Dr. Günel SEYİDƏHMƏDLİ
Şəfa MÖVSÜMLÜ
Tərxan PAŞAZADƏ

Gürcüstan

Elnur ƏLİYEV

Türkiyə

Prof.Dr. Recep KARADAĞ
Dr. Metin HAKVERDİOĞLU
Dr. Afina BARMANBAY

Şimali Kipr

Dr. Nazim MURADOV

İtaliya

Prof.Dr. Luigi SCRINZI
Dr. Andrea MACCHIA

Makedoniya

Prof.Dr. Rubin ZEMON
Prof.Dr. Zoran MATEVSKI

Simpozium təşkilat komitəsi:

Təşkilat komitəsinin sədri
Dr. Rəşəndə BAYRAMOVA

Təşkilat komitəsinin üzvləri:

Şəhla XƏLİLLİ
Orxan QƏMBƏROV
Gülşən HÜSEYNOVA
Pərvin NİFTƏLİYEVA
İlqar NOVRUZOV
Aidə MƏLİKOVA
Ruslan ADGÖZƏLOV
Anar HƏBİBOV
Nuranə FEYZULLAYEVA

Tarixi yerlər və Abidələr I Beynəlxalq Quba Simpoziumu. Bakı: im.print, 2020, 262 səh.

ISBN: 978-9952-8346-8-0

© Fariz Xəlilli

MÜNDƏRİCAT

ÖN SÖZ.....	5
Prof. Dr. Fatih USLUER HURUFİ KAYNAKLARINDA NESİMİ ve NESİMİ'Yİ ANLAMAK.....	8
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL, Adil YILMAZ TONYUKUK ANIT ALANI ARKEOLOJİK KAZILARI (2015-2016) Archaeological Excavations of Tonyukuk Monument Area (2015-2016).....	21
Dr. Xuraman HÜMMƏTOVA HACI BAYRAM VƏLİ CAMİSİ TARİXİN YADDAŞINDA Haji Bayram Veli's Mosque in Memories of History.....	33
Dr. Elmira ABASOVA "TİKMƏDİM ÖZÜM QALAM, TİKDİM Kİ İZİM QALA" – NEFT KRALI, XEYRİYYƏÇİ VƏ BAKI MİLYONÇUSU AĞA MUSA NAĞİYEV "I did not Built it to Live in Myself, I Built it to Leave a Trace" - Baku Millionaire and Oil King Agha Musa Naghiyev.....	44
Aygün QULİYEVA MİLLİ AZƏRBAYCAN TARİXİ MUZEYİNDƏ QUBANIN TARİXİ ABİDƏLƏRİNƏ DAİR MATERIALLAR (Etnoqrafiya fondunun materialları əsasında) About Materials of Historical Sites of Guba at the National Museum of History of Azerbaijan (Based on materials from the Ethnography Fund).....	53
Lətafət BEYBUTOVA YERLİ HƏYAT TƏRZLƏRİ Rural lifestyles.....	63
Prof.Dr. Abbas SEYİDOV MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI MÜNASİBƏTLƏRDƏ NAXÇIVAN MEMARLIQ ABİDƏLƏRİNİN YERİ The Role of the Architectural Monuments of Nahchivan in Intercultural Relations.....	68
Prof.Dr. Minaxanım TƏKLƏLİ (Nuriyeva) MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜ ƏDƏBİYYATIMIZDA TARİXİ GERÇƏKLİKLƏRİN VƏ ŞƏXSİYYƏTLƏRİN BƏDİİ TƏQDİMƏTİ Literary Representation of Historical Realities and Personalities in the Literature of the Period of Independence.....	76
Doç.Dr. Metin HAKVERDİOĞLU AMASYA'DA KUBALILAR, KUBA MEDRESƏSİ VE AZƏRBAYCAN GÖÇMƏNLERİNİN AMASYA'DA EDEBİYATA ETKİLƏRİ Kubalians in Amasya, Madrasah of Kuba, The Impact of Azerbaijan Migrants on Literature in Amasya.....	87
Musa MURSAQULİYEV KEŞİKÇİDAĞ MAĞARALAR KOMPLEKSİ Keshikchidagh caves complex.....	107
Dr. Nailə ƏLİYEVƏ AZƏRBAYCANDA MƏDƏNİ İRSİN İCTİMAİLƏŞMƏSİNDƏ NİZAMİ MUZEYİNİN ROLU The role of Nizami museum in socialisation of Azerbaijan's cultural heritage.....	115
Dr. Sevinc Ayazqızı HEYDƏROVA MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİMİZİN QORUNMASI VƏ ƏDƏBİ-MƏDƏNİ İRS The Conservation of National Moral Values and Literary Cultural Heritage.....	122

Faiq NƏSİBOV ABŞERONUN DAŞ YOLLARI Cart-Ruts of Absheron	127
Zülfüyyə CƏLİLOVA İRƏVANIN MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ VƏ ONLARIN ACI TALEYİ IraVan's Architectural Monuments and Their Bitter Destiny.....	134
Şəfa MÖVSÜMOV AĞCABƏDİ RAYONUNDA TARİXİ YERLƏR VƏ ABİDƏLƏR Historical Places and Monuments in Aqjabadi Region	146
Prof.Dr. Qafar CƏBİYEV ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEV QƏBƏLƏNİ NECƏ XİLAS ETDİ? How did Heydar Aliyev saved Gabala?	153
Üzeyir MİKAYİL AZƏRBAYCANIN TİCARƏT YOLLARINDA YERLƏŞƏN KARVANSARAYLAR Azerbaijan Wayside Caravanserais	162
Prof.Dr. Şikar QASIMOV ƏSRARƏNGİZ TƏBİƏTİ, QƏDİM TARİXİ ABİDƏLƏRİ VƏ İŞİQLİ ZİYALILARI İLƏ BİR-BİRİNİ TAMAMLAYAN LAÇIN Lachin complements each other with its mysterious nature, ancient historical monuments and enlightened intellectuals.....	175
Türkan QASIMOVA ERMƏNİ VANDALİZMİNƏ MƏRUZ QALMIŞ QARABAĞIN MADDİ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ HAQQINDA About Material Cultural Monuments of Garabagh Subjected to Armenian Vandalism	188
Fariz XƏLİLLİ, Şəhla XƏLİLLİ XƏLVƏTİ MÜRŞİDİ YUSİF MÜSKÜRİNİN SİLSİLƏNAMƏSİ The Silsilanama of the Khalvatıya Murshid Yusif Muskuri.....	203
Prof.Dr. Kamil İBRAHİMOV 2015-2018 - Cİ İLLƏRDƏ İÇƏRİŞƏHƏR ƏRAZİSİNDƏ BÖYÜK QALA 50 ÜNVANINDA APARILMIŞ ARXEOLÖJİ QAZINTILAR HAQQINDA About Archaeological Excavations in 2015-2018 on the territory of Icheri Sheher at "Boyuk Gala" 50.....	217
Dr. Sevdə ABDULLAYEVA GƏNCƏ ŞƏHƏRİNİN TARİXİNƏ BİR BAXIŞ An Overview of the History of Ganja.....	235
Nuranə FEYZULLAYEVA MİRİYAVƏR HÜSEYNOV VƏ ONUN BASQAL TƏDQİQATLARI.....	246
Aysel ŞEYDAYEVA MƏDƏNİ İRSİN İCTİMAİLƏŞMƏSİNDƏ GƏNCLƏRİN ROLU The Role of Young People in the Socialization of Cultural Heritage.....	249
Ülkər ZEYNALOVA QUBANIN TARİXİ YERLƏRİ VƏ ABİDƏLƏRİ.....	254
Nazilə MƏMMƏDOVA AZƏRBAYCANIN TARİXİ YERLƏRİ VƏ ABİDƏLƏRİ.....	257
Dr. Səadət ƏLİYEVA İŞĞAL ALTINDA QALAN MƏDƏNİ İRSİMİZİN TƏBLİĞAT PROBLEMLƏRİ	261

XƏLVƏTİ MÜRŞİDİ YUSİF MÜSKÜRİNİN SİLSİLƏNAMƏSİ
The Silsilanama of the Khalvatiyya Murshid Yusif Muskuri

Fariz XƏLİLLİ, Şəhla XƏLİLLİ

*Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında
Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti
"Orta əsr Ağsu şəhəri" Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu*

*Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu*

XÜLASƏ

Əsasını sührəverdiklik və zahidilik sufi məktəbləri təşkil edən xəlvətlik sufi məktəbinin önəmli mürşidlərindən biri əslən Quba bölgəsindən olan Yusif Müsküridir. Yusif Müskürü XV əsrdə yaşamış və təsəvvüfi fəaliyyət göstərmişdir. O, xəlvətlik sufi məktəbinin ikinci piri kimi qəbul edilən Seyid Yəhya Bakuvü Şirvaninin tələbəsi və xələfəsi olmuşdur. Seyid Yəhya ona "Məxdum" deyə müraciət etmişdir.

Yusif Müskürinin xəlvətlik silsilənaməsi müəllifi olduğu "Silsilətül-Uyun" əsərinin 4-cü fəslində verilmişdir. Əsərin əlyazması AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda B-5447 şifri altında mühafizə olunur. Həcmi 12 vərəqdən ibarət, ölçüsü 17,5x19,5 sm.-dir. Rusiya istehsalı filiq-ranlı kağızda nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. Vərəqlər açıq və tünd təbii sarı və noxudu rəngdədir. Cildi yaşıl rəngli dəridir. Mətn qara, fəsilərin adları qırmızı mürəkkəblidir. Əsərin üzü hicri 1320-ci ildə (miladi 1902-ci il) köçürülmüşdür. Əsər 10 fəsildən ibarətdir.

Yusif Müskürinin əsərində verilən silsilənamə tarixi mənbə kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Xəlvətiliyin Şirvanşahlar dövləti tərəfindən himayə edildiyi XV əsrdə yerli müəllif tərəfindən yazılan silsilənamədə xəlvətiliyin qurucusu Pir Ömər Şamaxı yaxınlığında Avaxıl kəndindən, xəlvətlik mürşidləri içərisində mühüm yer tutan Əxi Mirimin isə Məlhəm kəndindən ol-

duğu anlaşılır. Həm şirvanlı müəllif olması, həm də Seyid Yəhya Şirvaninin xəlifəsi olması Yusif Müskürinin Pir Ömər və ilk xəlvətilər haqqında daha dəqiq bilgilərə sahib olduğunu göstərir.

Burada Yusif Müskürinin mürşidlik silsilənaməsi və həmin silsilənamədə adı çəkilən şirvanlı mürşidlərin nisbələri haqqında məlumat veriləcəkdir.

Açar sözlər: Yusif Müskürü, silsilənamə, xəlvətilik, Şirvan, xanəgah

ABSTRACT

Yusif Muskuri, originally from the Guba region, is one of the most important teachers of the Khalvati Sufi school, which is based on the Sufi schools of Suhraverdiyya and Zahidiyya. Yusif Muskuri lived in the 15th century and practiced Sufism. He was a student and caliph of Seyid Yahya Bakuvi Shirvani, who was respected as the second wise man of the Sufi school of Khalvatiyya. Sayyid Yahya addressed to him as "Makhdum".

Yusif Muskuri's silsilanama of Khalvatiyya is given in the 4th chapter of his work "Silsilatul-Uyun". The manuscript of the work is protected at the Institute of Manuscripts named after Muhammed Fuzuli of ANAS under the code B-5447. It consists of 12 pages and measures 17.5x19.5 cm. It is written on filigree paper produced in Russian with nastaliq letter. The pages are light and dark natural yellow and pea color. The cover is made of green colored leather. The text is written with black and the chapter titles with red ink. The work was copied in 1320 AH (1902 AD) and consists of 10 chapters.

The silsilanama in Yusif Muskuri's work is of great importance as a historical source. In a series written by a local author in the 15th century, when Khalvatiyya was protected by the Shirvanshah state, it can be understood that the founder of Khalvatiyya, Pir Omar, was from the village of Avakhil near Shamakhi, and Ahi Mirim, who played an important role among khalvati murshids, was from the village of Melhem. Both being a Shirvani author and being the caliph of Seyid Yahya Shirvani show that Yusif Muskuri had more accurate knowledge of Pir Omar and the first Khalvatis.

In this work, information will be given about Yusif Muskuri's series of murshids and the titles of Shirvan murshids mentioned in that series.

Key words: Yusif Muskuri, silsilanama, khalvatiyya, Shirvan, khanagah

Giriş. İslam dininin ilk yayıldığı tarixi bölgələrdən biri Azərbaycan ərazisi-dir. Burada xəlifə Ömər ibn Xəttab dövründə yerli hakimlərlə müqavilələrin imzalandığı və yerli sakinlərə əvvəlki imperial güclərə nisbətən daha mülayim münasibət göstərildiyi mənbələrdən anlaşılır. Xəlifə Osman ibn Affan dövründə Qurani-Kərimin yazıya alınmasında Azərbaycandan göndərilən məktublara əsas rol oynadığı da məlumdur. Xəlifə Əli ibn Əbu Talib dövründə ilk tabeidlərdən olan və müsəlman yürüşlərinə qatılan Üveys əl-Qaraninin Azərbaycanda şəhid olması və dəfn edilməsi bilinir. Beləliklə, İslamın ilk illərində Azərbaycan ərazisi və əhalisi hadisələrin mərkəzində görünür.

Səhabələri tabeidlər, tabeidləri tabeidlər sonrası əvəzlədikcə və İslam daha geniş ərazilərə yayıldıqca yeni elmi və mədəni mərkəzlər, məktəblər ortaya çıxmağa başladı. Müsəlmanların psixoloji durumlarını və mistik əhvalalarını öyrənən elm sahəsi kimi təsəvvüf də məhz həmin mərhələdə ortaya çıxır. Hərfi mənada "təsəvvüf" sufilərin yun geyinmələri ilə əlaqədar olaraq "tasavvüfə" (yun geydi) feilindən törəmiş, həmin feilin məsdəri kimi istifadə olunmuşdur. Odur ki, təsəvvüf yolundan gedənlərə "sufi", "mütəsəvvüf" də deyilmişdir. Avropalı müəlliflər isə fəlsəfə və mistisizmi müəyyən mənada təsəvvüflə əlaqələndirməyə çalışmışlar. Lakin onların istifadə etdiyi "Şərq fəlsəfəsi" və "İslam mistisizmi" ifadələri "təsəvvüf" terminini tam qarşılamadığı üçün "sufizm" sözü də istifadə edilməkdədir (Öngören 2011: 119).

Tarixi mənbələrə analitik yanaşmalar sufizmin əslində tərəkəmə həyat tərzini keçirən türklərin, onların ardınca monqollar və onlarla gələn digər türk qruplarının İslama gəlməsini təşviq edən müəssisələşmiş nəzəri cərəyan olduğunu göstərir. İstər ərəblər, istərsə farslar İslamı kitab yolu ilə öyrənməyə və əməl etməyə üstünlük verdikləri halda, türklər və monqollar şifahi və söhbət yolu ilə qəbul etmişlər. Bunu türklərin həyat tərzini xüsusilə şərtləndirmişdir.

Sufizm öz tarixi boyunca əsas iki mərhələdən keçmişdir: təsəvvüf mərhələsi və təriqətlər mərhələsi. Sufizmin Azərbaycanda yayılması elə təsəvvüf mərhələsindən, IX-X əsrlərdən başlanır. XIII əsrdən başlayaraq təriqətlər mərhələsinə keçid dövründə Azərbaycanda zahidilik məktəbindən ayrılan iki əsas təriqət ortaya çıxır: Ərdəbildə səfəvilik, Şamaxıda xəlvətlik. Biz bu məqalədə xəlvəti şeyxi olan Yusif Müsküri, onun "Silsilənəməsi" və silsilədə adı verilən azərbaycanlı sufilər haqqında danışacağıq.

Yusif Müsküri kimdir? Yusif Müsküri xəlvətlik təriqətinin ikinci piri – qurucusu hesab olunan Seyid Yəhya Şirvaninin xəlifəsi və ondan sonra Azərbaycanda posta oturan mürşiddir. Yusif Müsküri haqqında ən geniş məlu-

matı Məhəmməd Nəzmi "Hədiyyətül-İxvan" əsərində verir. Yusif Müsküriyə məxsus "Bəyanül-əsrar lit-talibin" və "Silsilətul-Uyun" əsərlərində də özü haqqında müəyyən məlumat almaq mümkündür. Abbasqulu ağa Bakıxanov da "Gülüstani-İrəm" əsərində Yusif Müsküridən bəhs edir. Məhəmmədəli Tərbiyət, Firudin bəy Köçərli öz ədəbiyyat tarixi araşdırmalarında Yusif Müskürini xatırlayırlar.

Öz əsərlərindəki silsilələrdə onun adı Yusif Müsküri kimi yazılmışdır. Lakin Osmanlı müəllifləri onu daha çox Yusif Ziyaəddin Məxdum deyə tanıtmışlar. Azərbaycanlı müəlliflər isə ondan Mövlanə Şeyx Molla Yusif Müsküri adı ilə bəhs etmişlər.

Abbasqulu ağa Bakıxanov onun ulu babalarının ərəb əsilli olduqlarını, hicri VII əsrdə yəni miladi XIII əsrdə Mədinədən Qarabağa, oradan da Qubanın Müskür nahiyəsinə gəldiklərini qeyd edir (Бакиханов 1991: 99). O, şeyxin hicri VIII əsrin ortalarında yəni miladi XIV əsrin ortalarında anadan olduğunu yazsa da, bu tarix təxminən 50-70 il kimi yanlış görünür. Eləcə də vəfat tarixi kimi qeyd etdiyi hicri VIII əsrin axırları yəni XIV əsrin sonları haqqında da eyni fikiri demək mümkündür. Abbasqulu ağa Bakıxanov Yusif Müskürinin təriqət təlimlərini bitirdikdən sonra Seyid Yəhya Bakuyidən irşad xirqəsi aldığı yazmışdır. Bu icazə ilə Yusif Müsküri təriqət saliklərinin üzünə feyz və təbliğ qapılarını açmışdır (Bakıxanov 2015: 264). Abbasqulu ağa Bakıxanov Quba bölgəsində öz təlimini geniş yaymış, Məhəmməd Qubalıya özündən sonra posta oturmağı üçün icazə vermişdir (Бакиханов 1991: 99). O, Yusif Müskürinin nəvələrinin sultanların və əmirlərin yanında əziz və rüsum sahibi olduğunu yazmışdır. O, şeyxin qəbrinin və nəslinin yurdunun indiki Xaçmaz rayonunun Şıxlar kəndində olduğunu göstərmişdir. Abbasqulu ağa Bakıxanov Şıxlar kəndinin adının elə Yusif Müskürinin xatirəsinə belə adlandırıldığını da qeyd etmişdir. O, Yusif Müskürinin yalnız "Bəyanül-əsrar" adlı ərəb dilində əsərinin bizə gəlib çatdığını qeyd etmişdir. Abbasqulu ağa Bakıxanov həmin əsərin bir müqəddimə və 24 fəsildən ibarət olduğunu, əşyanın maddi və mənəvi xüsusiyyətləri, təriqət sahibləri və füqəranın adət və ədəbinə aid geniş mövzuları müxtəsər surətdə izah etdiyini yazmışdır (Bakıxanov 2015: 265). Yusif Müskürinin "Bəyanül-Əsrar" və "Silsilətul-Uyun" əsərləri Cahangir Hacıyev tərəfindən ərəb dilindən tərcümə edilərək tədqiqat hissəsi ilə birlikdə nəşr edilmişdir.

Məhəmməd Əli Tərbiyət Seyid Yəhya Şirvaninin xəlifələri haqqında məlumat verərkən Məhəmməd Nəzminin "Hədiyyətül-İxvan" əsərinə istinad edir. Ona görə də Yusif Müskürini Osmanlı müəllifləri kimi Mövlanə Yusif

Məxdum adlandırır və başqa da məlumat vermir (Tərbiyə 1987: 179).

Yusif Müsküridən sonra onun məktəbini Şirvanda sıra ilə davam etdirən xəlvəti şeyxləri Məhəmməd Rükki (hicri 930-cu ildə yəni miladi 1524-cü ildə vəfat edib), Şah Qubad Ləkki Şirvani (hicri 950-ci ildə yəni miladi 1544-cü ildə vəfat edib) və Əbdülməcrid Şirvani (hicri 972-ci ildə yəni miladi 1564-cü ildə vəfat edib) olmuşdur (Rıhtım və Xəlilli 2011: 25). Yusif Müsküridən davam edən ikinci bir silsilədə Əmir Qaraqani, Məmsə Masallı, Şeyx Abdulla Şəms Əbari kimi xəlvəti şeyxlərinin də adı çəkilir (Məmmədli 2016: 66). Xaçmaz rayonunun Seyidlər kəndində tarix müəllimi Ramiz Əliyevin əlində gördüyümüz hicri 1182-ci ildə, yəni miladi 1769-cu ildə yenilənmiş şəcərə Yusif Müsküri nəslinin həmin bölgədə davam etdiyini göstərir. Digər maraqlı məqam Qubanın Pirvahid kəndində "66 Övliya" adı ilə tanınan qəbiristanlıqdakı xəlvəti rəmzləri ilə olan qəbirlərlə bağlıdır. Həmin qəbirlər Pirvahid bölgəsinin təriqət mərkəzi olduğunu göstərir (Rıhtım və Xəlilli 2011: 25). XIX əsrin sonuncu xəlvəti şeyxlərindən biri Seyid Qasım Qubavi olmuşdur. Təzkiyəçi Hüseyn Vəssaf qeyd edir ki, şeyx rus işğalı zamanı İstanbula köçmüş, fəaliyyətini orada davam etdirmişdir (Rıhtım və Xəlilli 2011: 26).

Osmanlı mənbələrində Yusif Müskürinin hicri 890-cı ildə, yəni miladi 1485-ci ildə Şirvanda vəfat etdiyi yazılır. Hələ ki, vəfat tarixi haqqında mənbələr içərisində ən doğru məlumatın bu olduğu düşüncəsindəyik. Beləliklə, Yusif Müskürinin XV əsrin əvvəllərində anadan olduğu, həmin əsrin ortalarında Bakıda Seyid Yəhyanın xanəqahında yetişdiyi, həmin əsrin 60-80-ci illərində Şirvanşahların Müskür nahiyəsində fəaliyyət göstərdiyi, 1485-ci ildə vəfat etdiyi və xanəqahının yerləşdiyi Şıxlar qəbiristanlığında dəfn edildiyi anlaşılır.

Yusif Müskürü və nəslinə məxsus maddi-mədəniyyət abidələrini yerindəcə araşdırmaq üçün Xaçmaz rayonu Şıxlar kəndində olduq. Həqiqətən, burada Yusif Müskürüyə və nəslinə aid edilən xanəqah və türbə qalıqları, geniş qəbiristanlıq vardır. Şeyx Yusif türbəsi iç-içə iki otaqlı binadan ibarətdir. Günbəzli olan içəridəki otaqda kitabəsiz iki qəbirdən soldakının Şeyx Yusifə aid olduğu ehtimal edilir. İkinci otaqdakı dörd qəbirdən sol tərəfdə olanı kitabəlidir. Üzərində qəbirin Mövlanə Şeyx Yusifin oğlu Məhəmməd Əminə aid olduğu yazılmışdır. Kitabədən onun atasından əvvəl vəfat etdiyi anlaşılır. Qeyd edək ki, Şıxlar qəbiristanlığında Şeyx Yusif nəslindən olduğu kitabəsindən anlaşılan çoxlu qəbirlər vardır. Şıxlar kəndində digər sufi xanəqahlarında rast gəldiyimiz kimi "Pir Çinar" adlandırılan qoca bir çinar ağacı da vardır. Şıxlar məscidi də öz bişmiş kərpic memarlığı və plan quruluşu ilə

XV əsr Şirvanşahlar dövrü abidələrini xatırladır. Azərbaycan xanəqahlarının öyrənilməsi baxımından Şıxlar məscidi və qəbiristanlığı ərazisində arxeoloji tədqiqatların aparılması Yusif Müsküri dövrünə və hadisələrinə aydınlıq gətirəcəkdir.

Osmanlı mənbələrində Yusif Müsküri rəvayətləri. Rəvayət edilir ki, Yusif Müsküri elmi təhsilini bitirdikdən sonra Şirvana geri qayıtmışdı. O, burada illərlə elmi bilikləri öyrətməklə məşğul olmuşdu. Səhər namazından günorta namazına qədər qiraət elminə, günorta namazından axşam namazına qədər müxtəlif mövzularda dərs demiş, gecələri də ibadətlə keçirmişdi. Lakin ilahi feyz və mərifətə qovuşmamasına görə çox narahat idi.

Yusif Müsküri mübarək gecələrin birində ibadət və dualar edərək həmin gecəni keçirdi. Allaha çox yalvarıb yaxardı. Səhər vaxtı yuxuya getdi. Yuxuda özünü uzaq və geniş çöldə gördü. Böyük və qalın bir bulud parlaq günəş şüalarının ona tərəf düşməsinə mane olurdu. Yanında nə miniyi, nə də yoldaşı vardı. Yolu da tanımırdı. Bu qaranlıq çöldə qorxu və dəhşətlə çaşqın halda sağa-sola gedib gəlirdi. Belə sıxıntılı və yolunu itirmiş vəziyyətdə ikən bir tərəfdən elə bir nur peyda oldu ki, günəşin şüalarını kölgələdi. Həmin vaxtda Peyğəmbər və səhabələri ona tərəf gəlirdilər. Bunu gören Yusif Müsküri sevinc göz yaşları içərisində dedi: "Ərzi-halım sənə məlum, mənim sultanım". Peyğəmbər yuxuda ona belə buyurdu: "Ey Yusif! Məqsuduna qovuşmağın mənim ən kamil varislərimdən və övladımdan Seyid Yəhyanın dəlalət və irşadına bağlıdır". Yuxudan ayılan Yusif Müsküri Peyğəmbərdən nəsihət almağın sevinc və rahatlığı içərisində idi. Lakin nə bir yerdə durmağa, nə də harasa getməyə macalı yox idi. Həmin günü tərəddüd içərisində keçirən Yusif Müsküri gecənin üçdə ikisini ibadət etdikdən sonra yatdı. Yuxusunda bu dəfə Seyid Yəhya gördü. Seyid Yəhya ona dedi: "Peyğəmbərimizin mübarək əmrini aldıqdan sonra düşünməyin və tərəddüdün nə mənası var?". O anda oyanan Yusif Müsküri bu beyti oxudu:

"Baş açıb girdim bu gün meydanı-eşqə, ey könül!

Əlvida, yarana düşdüm narı-şövqə, ey könül!"

Yusif Müsküri mədrəsəni tərk edərək yola düşdü. Çünki Seyid Yəhyanın dərgahına getməsəydi, rahat ola bilməyəcəkdi. Seyid Yəhya onu dərgahın həyatında gözləyirdi. Yusif Müskürini görəndə dedi: "Xoş gəldin, ey Məxdum! Sənə xidmət və səni irşad etmək mənə tapşırıldı. Sənin vəsilən ilə Peyğəmbərimiz mən fəqirə "oğlum" deyə xitab etməyi layiq görmüşdür". Yusif Müsküri Seyid Yəhya tərəfindən dərgaha qəbul edildikdən sonra qırx gün təkbaşına bir otaqda qaldı. O, çox sayda riyazət və mücahidə ilə yük-

sək mərtəbələrə və mərifətə qovuşdu. Seyid Yəhya Yusif Müsküriyə xilafət verərkən dua zamanı bunları dedi: "Kamil insanların məcaz kimi söylədikləri sözlər çoxdur. Bu yüksək yolu yaymaq üçün ətrafa öz xəlifələrini göndərirlər. Lakin onlardan biri tam yetişmiş olur. Bizim tam olaraq yetişdirdiyimiz sizsiniz. Sizin irşad nurunuz bizim axirətə qovuşmağımızdan yüz il sonra Rum diyarını aydınladacaq və orada adınız yayılacaqdır. Bizə bağlı olan bütün yollar itəcək, yalnız sizin yolunuzun mənsubları qiyamətə qədər davam edəcəkdir".

Silsilənamələr. Silsilənamə Məhəmməd Peyğəmbərdən sonuncu şeyxə qədər davam edən sufilər silsiləsini göstərən yazılı sənəddir. Bu sənəd şeyxlərin öz silsiləsini necə bilməsini və həqiqiliyini də göstərirdi. Əlbəttə bu sənədləşmələr birdən-birə ortaya çıxmayıb, tədricən formalaşaraq nəsil-dən nəsilə keçib. Yusif Müsküri xəlvətlik təriqətinin şeyxi olduğu üçün onun silsilənaməsinə də xəlvətlik tarixi və onun mənbələri kimi baxmaq lazımdır.

Silsilənamələr sufi ədəbiyyatında və elmi əsərlərdə nəzm və nəsr olmaqla çox işlənən mövzudur. Ədəbi və elmi baxımdan əhəmiyyəti olan xəlvətlik təriqəti silsilənamələrinin bəziləri aşağıdakı əsərlərdə verilmişdir:

Dədə Ömər Rövşəninin mənzum silsilənaməsi;

Sümbül Sənan əfəndinin təriqətnamə kitabı;

Yusif Sənanəddinin xəlvətlik təzkirəsi;

Məhəmməd Nəzminin ixvanlara hədiyyə əsəri;

Həsən Nəcməddin Yəməninin xəlvətlik və sünbülilik təriqəti silsilənaməsi;

Ömər Fuadinin Şaban Vəli mənaqibnaməsi;

Əhməd Şəmsəddin Mərmərəvinin təriqət əhlinin silsiləsi;

Sadiq Vicdaninin xəlvəti təriqətlərinin tomarı;

Müniri Belqradinin müqarrəblərin silsiləsi və müttəqilərin mənqəbələri;

Əhməd Münib Bandırmalızadənin təriqətlərin güzgüləri;

Əbdüləhəd Nurinin silsilənaməsi;

Süleyman Sadəddin Müstəqimzadənin İslam məşayixnamələri;

Abdulla bəy məcmuəsində silsilənamə;

Hüseyn Vassafın övliya səfinələri;

Kəmaləddin Həririzadənin həqiqət bilgilərinin açıqlanması və təriqət silsilələrinin bəyanı;

Hüseyn Ayvansarayinin məşayıxların tərcümeyi-halları;
Əhməd Suzinin xəlvətlik pirləri və şeyxlərinin silsilələri;
Məhəmməd Mimsarın qütblərin mənqəbələri (Rihtim 2005: 89).

Yusif Müskürinin silsilənaməsi. Seyid Yəhya Şirvaninin Şirvanda qalan və fəaliyyət göstərən xəlifəsi Yusif Müskürinin silsilənaməsi müəllifi olduğu "Silsilətül-Uyun" əsərinin 4-cü fəslində verilmişdir. Əsərin əlyazması AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda B-5447 şifri altında mühafizə olunur. Həcmi 12 vərəqdən ibarət, ölçüsü 17,5x19,5 sm.-dir. Rusiya istehsalı filiqranlı kağızda nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. Vərəqlər açıq və tünd təbii sarı və noxudu rəngdədir. Cildi yaşıl rəngli dəridir. Mətn qara, fəsillərin adları qırmızı mürəkkəblidir. Əsərin üzü hicri 1320-ci ildə (miladi 1902-ci il) köçürülmüşdür. Əsər 10 fəsildən ibarətdir.

Yusif Müskürinin "Bəyanül-əsrar lit-talibin" əsəri ilə yanaşı "Silsilətül-Uyun" əsəri də şərqşünas Cahangir Hacıyev tərəfindən tərcümə edilərək üç dildə (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) Stokholm şəhərində nəşr edilmişdir. O, Şeyx Molla Yusif Müskür Şirvaninin Azərbaycanda ilahiyyat elminin inkişafında yerini tədqiq etmiş, onun risalələrini təhlil etmiş, hər əsər haqqında ayrıca araşdırma aparmışdır. Yusif Müskür irsinin fəlsəfi aspektlərini müəyyən edərək göstərmişdir. Cahangir Hacıyev risalələrin tərcüməsi ilə yanaşı, əsərlərdə istifadə edilən Quran ayələri və hədisləri müəyyən edərək, onları cədvəl şəklində vermişdir. O, əsərlərdə adı çəkilən alimlər haqqında ayrıca cədvəl tərtib etmiş və qısa tərcümeyi-hallarını təqdim etmişdir.

Biz "Silsilətül-Uyun" əsərini bütövlükdə deyil, onun silsilə verilən dördüncü fəslinin tərcüməsini burada yerləşdiririk. Tərcüməni ərəb dilindən AMEA Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi Rüksarə Məmmədova etmişdir. Bununla yanaşı, həmin tərcümə Cahangir Hacıyevin tərcüməsi ilə qarşılaşdırılmışdır.

Göndərilən peyğəmbərlərdən vələyət elmini miras alan şeyxlərin silsiləsinin bəyanı: Peyğəmbərin (s.a.s.) dediyi kimi "mənim (buyurmuşdur) ümmətimin alimləri İsrail oğullarının peyğəmbərləri kimidirlər. Hər bir peyğəmbərin mənim ümmətimdə bir bənzəri var". Allahu Təalanın buyurduğu kimi "biz kitabı qullarımızdan seçdiklərimizə miras qoyduq" (Quran 1992: Fatir, 32). Peyğəmbər demişdir ki, "alimlər peyğəmbərlərin varisləridir" (İmam Tirmizi, Sünən: Elm, 19).

Varislər üç qisimdir:

1. Zahiri alimlər: qohumluq qismində qan bağı olanlar;
2. Batını alimlər: qanuni varislər;

3. Zahirî və batini alimlər: tamamilə yaxınlar (ən yaxınlar).

Bütün qütblər həqiqəti nəsildən nəsilə biri digərinə ötürür. Peyğəmbərlərin qütbü Məhəmməd Peyğəmbərdir (s.a.s.). Çünki, o, peyğəmbərlərin möhürüdür. Övliyaların qütbü Əlidir (k.v.). Çünki, o dörd xəlifənin sonuncusudur. Peyğəmbərimiz Məhəmməddən (s.a.s.) Əliyə (k.v.) keçən əsl təlqin silsiləsi belədir:

Həsən Bəsri;

Həbib Əcəmi;

Davud Tai;

Məruf Kərxi;

Sirri Səqati;

Cüneyd Bağdadi;

Mümşad Dinavəri;

Məhəmməd Dinavəri;

Məhəmməd Bəkri;

Vəhiyəddin Qazi Ömər Bəkri;

Əbünnəcib Sührəverdi;

Qütbəddin Əbhəri;

Rüknəddin Məhəmməd Nəcəşi;

Şihabəddin Təbrizi;

Seyid Cəmaləddin;

Şeyx İbrahim Zahid;

Əxi Məhəmməd;

Ömər Avaxılı Şirvani;

Molla Əli Məlhəmi Şirvani (Əxi Mirim);

Hacı İzzəddin Şirvani;

Pir Sədrəddin;

Əbu Şeyx Əhməd;

İbn Əbülqasım;

Seyid Yəhya Badkubi (Allah sirlərini təqdis eləsin);

Yusif Müsküri (Allah rəhmət eləsin) (Мускүри 2006: 122-123).

Yusif Müsküri silsilənaməsinin tarixi əhəmiyyəti. Yusif Müsküri silsilə-

naməsinin digər silsilənamələrdən fərqli tərəfi onun xəlvətlik məktəbinin formalaşdığı Şirvanda və bir şirvanlı tərəfindən yazılmasıdır. Bu, silsilənamənin elmi əhəmiyyətini artırır və daha dəqiq bilgi verir. Azərbaycanlı övliyalari öyrənmək baxımından silsilə mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Burada isə Şirvan xəlvəti sufiləri haqqında hansı yeni məlumat əldə etdiyimizi bildirmək istəyirik:

1. Xəlvətlik sufi məktəbinin qurucusu hesab olunan Pir Ömər Şirvanda indiki Şamaxı rayonu Avaxıl kəndində yaşaması və bu yerə nisbət edilməsi haqqında məlumat yalnız bu silsilənamədədir. 2003-cü ildən Pir Ömər Avaxıl kəndində yerləşən Ömər Sultan ziyarətgahında tarixi-mədəni qalıqları öyrənməyə başladıq. Bu uzun sürən elmi araşdırmaların və qurumlara-rası yazışmaların nəticəsində 2020-ci ildə AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Avaxıl ekspedisiyası Prof.Dr. Qafar Cəbiyevin başçılığı ilə Ömər Sultan ziyarətgahında arxeoloji tədqiqat apardı. Məlum oldu ki, Pir Ömər 1409-cu ilin iyul ayında vəfat etmiş və Avaxıldakı mütəvazi türbəsində dəfn edilmişdir. Silsilənamə tarixi və arxeoloji tədqiqatlara əsas yaratmış, araşdırma nəticəsində silsilənamənin məlumatının doğruluğu sübut olunmuş, indiyə qədər Pir Ömər haqqında yazılmış elmi araşdırmaların yarımçıq və yanlış olduğu üzə çıxmışdır. Odur ki, bundan sonra xəlvətlik tarixi və Pir Ömər həyatı haqqında yazan müəlliflərin diqqətli olmasında fayda var.

2. Silsilənamədə Pir Ömər xəlifəsi Əxi Mirim təxəllüslü Molla Əlinin indiki Şamaxı rayonu Məlhəm kəndində yaşaması və bu yerə nisbət edilməsi mühüm elmi yenilikdir. Burada şeyxin adı məsələsində iki məqama açıqlıq gəlmişdir. Birincisi əksər müəlliflər yanlış olaraq Əxi Mirimi Əxi Əmrə, Əxi Əmrəm, Əxi Mirəm kimi yazmışlar. Yusif Müsküri onun Əxi Mirim təxəllüsü daşdığını qeyd edib. Bundan sonra müəlliflərin digər adları istifadə etməsi yanlış hesab edilməlidir. İkincisi, heç bir müəllif Əxi Mirimin Molla Əlinin təxəllüsü olduğunu bildirmir. Yalnız Yusif Müsküri onun əsl adının Molla Əli, təxəllüsünün Əxi Mirim olduğunu bildirir. Biz Məlhəm kəndində yerüstü axtarılar apararkən Əxi Mirimin dövrünə aid yaşayış izlərini aşkar etmişik. Gələcəkdə Məlhəm ərazisində aparılacaq axtarış işləri maraqlı elmi nəticələrə gəlməyə kömək edəcəkdir. Burada onu da qeyd etməliyik ki, Əxi Mirimin doğum yeri haqqında məlumat verən Ləməzat müəllifi Xulvi Şirvanda Kəlbə adlı yeri göstərir (Hulvi 1993: 357). Ehtimal edirik ki, Məlhəm kəndinin yaxınlığında yerləşən Ağsu rayonunun Kalva kəndi bu baxımdan araşdırılmalıdır.

3. Silsilənamədə digər silsilənamələrdə adı çəkilməyən iki şeyx – Əbu

Şeyx Əhməd və İbn Pirəbülqasım haqqında məlumat verilir. Həmin şeyxlərin kimliyi və fəaliyyəti haqqında araşdırmalarımız davam edir. Pirəbülqasım oğlunun İsmayılı rayonu Pirəbülqasım kəndində yerləşən türbə ilə bağlılığı xüsusilə araşdırma mövzudur.

Nəticə. Yusif Müsküri silsilənaməsinin Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti baxımından elmi əhəmiyyəti böyükdür. Şirvanda və bir şirvanlı müəllif tərəfindən yazılması XIV-XVI əsrlər Şirvanşahlar dövləti tarixinin mühüm mənbələrindən biri kimi qəbul edilməsini əsaslandırır. Şirvan xanəqahlarının yerinin təsbit edilməsi və öyrənilməsində silsilənamə açar rolunu oynayır. Pir Ömər Avaxılı Şirvani xanəqahının aşkar edilməsi və araşdırılması bunu açıq-aydın göstərir. Silsilənamə dünya sufizm tarixində də mühüm düzəlişlərə imkan verir.

ƏDƏBİYYAT:

Бакиханов 1991

Аббас-кули ага Бакиханов. Гюлистан-и Ирам (Редакция, комментарии, примечания и указатели Академика З.М.Буниятова). Баку: Элм, 142 стр.

Bakıxanov 2015

Abbasqulu ağa Bakıxanov. Gülistani-İrəm. Bakı: Kitabklubu.org, 320 səh.

Hulvi 1993

Mahmud Cemaleddin ei-Hulvi. Lemezət-ı Hulviyyə ez Lemezət-ı Ulviyyə (Hazırlayan: Mehmet Serhan Tayşi). İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 606 s.

Məmmədli 2016

Nəzakət Məmmədli. Seyid Yəhya Şirvani və Xəlvətlik. Bakı: 232 səh.

Мускури 2006

Юсуф Мускури Ширвани. Изъяснение тайн желающим пройти путь суфизма. Иерархия творений. Стокгольм: «СА&СС Пресс». 336 с. ISBN: 91-975953-3-0

Öngören 2011

Reşat Öngören. Tasavvuf // İslam Ansiklopedisi, XL cilt. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, sayfa 119-126

Quran 1992

Qurani Kərim (Tərcüməçilər: Vasim Məmmədaliyev və Ziya Bünyadov) Bakı.

Rıhtım 2005

Mehmet Rıhtım. Seyid Yəhya Bakuvi və xəlvətlik. Bakı: Qismət, 264 səh.

Rıhtım və Xəlilli 2011

Mehmet Rıhtım, Fariz Xəlilli. Mövlana İsmayıl Siracəddin Şirvani. Bakı: CBS, 168 səh.

Serin 1984

Rahmi Serin. İslam Tasavvufunda Halvetilik ve Halvetiler. İstanbul: Petek yayınları, 176 səh.

Tərbiyə 1987

Məhəmmədəli Tərbiyə. Danışmāndani-Azərbaycan. Bakı: Azərnaşr, 464 səh.

البهائم عن طلب الحق وكان النبىء يبكى كلما يذكر خلق اخر الزمان ويقول غير لاجل امتى
 الذمىة اخر الزمان فويلنا قد وقعنا ذالك الزمان ولذالك فتر اكثر الاولياء من حمل هذا
 الحمل ولم يجزوا على الاختلاف خوفا من انفسهم ومن نجا برأسه فقد مر به وكل حزب
 بما لديهم فرحون الفصل الرابع في بيان سلسلة المشائخ الذين يروون علم الولاية
 من الانبياء المرسلين كما قال النبىء علماء امتى كانوا بنى السائل وكل نبى نظيره امتى
 وكان قال الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قال النبىء علم العلماء
 ورثة الانبياء فالورثة ثلثة اقسام فالعلماء الظاهرية المحض بمنزلة ذوى الارحام والبا
 طنية المحض بمنزلة ذوى الفروض والعلماء الجامعة للظاهرة والباطنة بمنزلة العصبات
 الكاملة الاقرب فالاقرب والقطب بمنزلة الابن الصلبى وقطب الانبياء محمد دم
 لانه خاتم الانبياء وقطب الاولياء على كرم الله وجهه لانه خاتم الخلق الاربعه
 الكاملة فسلسلة التلقين الاصلى من نبينا محمد دم الى على كرم الله وجهه ثم منته
 الى الحسن البصرى ومنه الى الحبيب العجمى ومنه الى داود الطائى ومنه الى المعروف والكثير
 ومنه الى ستر السقطى ومنه الى جنيد البغدادى ومنه الى همام الدينورى
 ومنه الى محمد الدينورى ومنه الى محمد البكرى ومنه الى وهب الدين قاضى عمر البكرى
 ومنه الى ابى نجيب السمرى ومنه الى قطب الدين البهرى ومنه الى
 مكنه الدين محمد النجاشى ومنه الى شهاب الدين البيرزى ومنه الى سيد جمال الدين
 ومنه الى الشيخ ابراهيم الزاهد ومنه الى اضى محمد ومنه الى عمر الاوىلى الشروانى
 ومنه الى ملا على الملمتى الشروانى اضى مهتم ومنه الى حاجى عز الدين الشروانى ومنه
 الى پير صدر الدين ومنه الى ابى شيخ احمد ومنه الى ابنه ابى القاسم ومنه الى سيد
 يحيى الباد كولى قدس الله امره واحمد ومنه الى يوسف المسكورى من علمه الله عليه

Yusif Müskürinin silsilənaməsi

Pir Ömər Avaxılınin türbəsinin daxili mənzərəsi

Pir Ömər Avaxılınin türbəsinin kitabəsi

TARİXİ YERLƏR VƏ ABİDƏLƏR

I BEYNƏLXALQ QUBA SIMPOZIUMU

Quba, 13-14 sentyabr 2019-cu il

MATERİALLARI

Nəşrə hazırlayan: Fariz Xəlilli

Dizayner: İntiqam Məhəmmədli

ISBN: 978-9952-8346-8-0

© Fariz Xəlilli

Çapa imzalanmış 30.11.2020

Şərti çap vərəqi 15,25. Sifariş 305

Kağız formatı 70x100 -1/16. Tiraj 300

Kitab im.print çap müəssisəsində nəşr olunmuşdur.

E-mail: info@imprint.az

Tel: 0708803300

Ünvan: Bakı şəh., Nərimanov ray.,

Ziya Bünyadov pr. 19/65, bina 4

Çinar Park, Biznes Mərkəzi